

**JUST
WIND
4 ALL**

O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA

GUIA PARA AUTARQUIAS LOCAIS

JUST WIND 4 ALL

O projeto europeu Horizonte 2020 JustWind4All (2023 – 2025) tem como objetivo principal inspirar, informar e ativar diálogos entre atores do setor eólico europeu sobre a temática da justiça na transição energética.

Em Portugal existem dois parceiros do projeto: a [Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa](#) e a [Goparity](#). Juntos, trabalhamos por uma transição energética mais justa e sustentável, nomeadamente através de uma maior participação económica e política dos cidadãos e comunidades locais.

GOPARITY

O que é a transição energética?

É um processo de transformação societal que impacta i) as nossas fontes de energia – substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis -, ii) as nossas redes e a forma como distribuimos, armazenamos e gerimos energia, e finalmente iii) a forma como consumimos e utilizamos essa energia.

O que é a justiça energética?

A justiça energética é a dimensão desta transição que garante que este processo acontece de forma democrática, participativa, inclusiva, transparente e com uma distribuição justa dos custos e benefícios.

Quais os principais pilares da justiça energética?

1. OS MUNICÍPIOS COMO LÍDERES DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA

A transição energética materializa-se de forma muito concreta e muito impactante ao nível local e regional e é a esta escala que os Municípios têm um papel fulcral, não apenas como agentes destas transformações mas também como facilitadores de processos de justiça energética. A sua inerente proximidade aos cidadãos e outras partes interessadas locais, a sua autonomia e liberdade ao nível de políticas municipais, o seu conhecimento do território e os seus recursos disponíveis fazem da administração pública um dos principais garantes da democracia, da participação cidadã, da soberania dos territórios e da sustentabilidade dos mesmos.

A **Transição Energética Municipal** assenta em 4 eixos de ação fundamentais:

Aumentar participação económica dos cidadãos

Aumentar participação e auscultação pública

Promover a informação, educação e formação

Aumentar produção e distribuição local descentralizada

Consulte aqui alguns documentos-chave:

- PNEC 20230 - Resolução do Conselho de Ministros n.º53, de 10 de julho: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-conselho-ministros/53-2020-137618093>
- Rede para a Soberania Energética (Catalunha): <https://xse.cat/>

Como atores da administração local, os **municípios devem equilibrar e mediar os diferentes interesses** económicos, sociais, ambientais e culturais das suas regiões, através de ações como:

Acelerar a implementação das energias renováveis e da descarbonização

Manter os valores paisagísticos, turísticos e culturais da região

Regenerar o ambiente

Garantir a justiça económica e social para os seus municípios

O municípios podem mobilizar os seguintes instrumentos para alcançar uma transição energética justa e sustentável:

1. Implementar e promover o “**balcão único para a transição energética**”;
2. Estimular / apoiar/ criar **comunidades de energia**;
3. Estimular / apoiar/ criar **cooperativas locais**, associações de produtores/consumidores locais e estabelecer parceiras público-privadas;
4. Criar um **orçamento participativo** para a transição energética;
5. Usar **instrumentos fiscais e financeiros** para estimular a participação dos cidadãos na transição energética.

- Think Tank Fundación Renovables: <https://fundacionrenovables.org/documento/como-liderar-desde-los-ayuntamientos-la-transicion-energetica/>
- RED III: <https://www.dgae.gov.pt/comunicacao/des-taques/transposicao-da-diretiva-red-iii-.aspx>
- Diretiva 2023/2413: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413

2. INFORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Os municípios têm uma função importante em aumentar a consciência social, empoderar entidades locais e promover e partilhar conhecimento. Esse novo mandato dos agentes públicos municipais deve ser construído com a sociedade, num modelo energético democrático.

A participação pública é, portanto, uma premissa e elemento transversal das políticas energéticas municipais.

Âmbitos: energias renováveis, eficiência energética, edificações e mobilidade.

Público-alvo: cidadãos e pequenas e médias empresas (PMEs).

Promotores: entidades públicas municipais, consórcios, agências de energia.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES AO NÍVEL DOS MUNICÍPIOS

Informação

- Relatórios técnicos e diagnósticos energéticos locais
- Bancos de dados
- Banco de práticas
- Hub de informação

Divulgação

- Ações de sensibilização
- Campanhas de envolvimento
- Desenvolvimento e partilha de conteúdos de promoção (ex. publicações, recursos pedagógicos)

Capacitação e Ação

- Educação de crianças e jovens
- Formação técnica
- Dinamização de entidades
- Experimentação e projetos piloto

Participação pública

- Planeamento (ex. orçamento participativo, planos estratégicos, plano diretor)
- Visão compartilhada (ex. fórum de cidadãos, mesas temáticas)
- Mediação (ex. rodas de diálogo)

Explore mais:

- Fórum de cidadãos de energia: <https://icaen.gencat.cat/es/participacio/forum-ciutada-per-lenergia/>
- Podcast – Toda Energia (ADENE/ Antena 1): <https://antena1.rtp.pt/podcast/toda-a-energia/>
- Minuto Energia (ADENE/ RTP): <https://www.adene.pt/comunicacao/videos/>
- Renováveis Magazine: <https://www.renovaveismagazine.pt/>

3. COMUNIDADES DE ENERGIA RENOVÁVEL

POTENCIALIDADES DAS CER DE ÂMBITO MUNICIPAL

As CER são pessoas coletivas (como associações ou cooperativas), constituídas por atores públicos e/ou privados (como cidadãos, autarquias locais e PME), que permitem a

geração, partilha e gestão local da energia renovável, estendendo os benefícios ambientais, económicos e sociais à comunidade e ao território onde se inserem.

As CER de âmbito municipal oferecem diversas oportunidades:

Proximidade aos cidadãos e conhecimento das especificidades locais

Alinhamento dos objetivos das CER com as necessidades energéticas do território.

Acesso a financiamento

Utilização de fundos como PRR, Fundo Ambiental e instrumentos europeus.

Parcerias alargadas e duradouras com diversos atores locais

Integração nas políticas locais

Inclusão das CER nos PAESC e Planos Municipais de Ação Climática.

Coesão territorial e criação de empregos locais

Inovação tecnológica e social

Contributo para as metas nacionais de geração descentralizada de energia renovável

SABIA QUE...

A maioria das designadas “comunidades de energia renovável” que estão a ser implementadas em Portugal são, formalmente, projetos de autoconsumo coletivo?

APOIO MUNICIPAL ÀS CER:

Instalação de painéis solares fotovoltaicos em espaços públicos, equipamentos e habitações municipais, em regime de **autoconsumo coletivo (ACC)**.

Mapeamento da pobreza energética no município, facilitando a adesão de agregados familiares vulneráveis às CER.

Simplificação dos processos administrativos municipais.

Redução das taxas para a instalação de sistemas de energia renovável.

Apoio financeiro a cidadãos e famílias economicamente vulneráveis, custeando a sua entrada nas CER.

Concessão de incentivos económico-financeiros à microgeração de energia renovável, promovendo o autoconsumo individual.

Fomento do coinvestimento e da copropriedade cidadã dos projetos de energias renováveis: ativação do Artigo 6º (alínea e), do Decreto-Lei n.º 30-A/2022.

Cedência de terrenos municipais e/ou direitos de utilização de coberturas de edifícios municipais às CER de iniciativa cidadã para a instalação de infraestrutura renovável.

Assistência técnica e jurídica gratuita aos cidadãos e entidades locais que queiram constituir CER ou candidatar-se a programas de apoio financeiro.

Capacitação das lideranças locais, impulsionando a criação autónoma de CER de base cidadã.

Promoção de parcerias público-comunitárias entre diversos agentes locais (autarquia, cidadãos, instituições de ensino superior, coletividades, associações), numa lógica de complementaridade de competências.

Promoção da economia circular: parcerias com empresas e ONG locais para fomentar a reutilização de resíduos energéticos.

Dinamização de redes municipais de CER, para partilha de experiências e boas práticas.

Informação útil:

- Autoconsumo e Comunidade de Energia Renovável – Guia Legislativo, ADENE: <https://www.adene.pt/wp-content/uploads/2022/11/Manual-Digital-Autoconsumo-e-Comunidade-de-Energia-Renovavel-Guia-Legislativo.pdf>
- Comunidades de Energia, DGEG: <https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/energias-renovaveis-e-sustentabilidade/comunidades-de-energia/>
- Guia prático: Desenvolvimento de comunidades de energia renovável por cidadãos, associações e autarquias – O exemplo da Comunidade de Energia Renovável: https://jf-lumiar.pt/wp-content/uploads/2024/09/Guia_web_spread.pdf
- Livro Branco BundleUp Next, Ponto Energia: <https://www.pontoenergia.pt/>

Exemplos de CER e ACC impulsionados por municípios:

- Porto: <https://asprelamaissustentavel.pt/>
- Batalha: <https://www.cm-batalha.pt/noticias/entidades-publicas-e-privadas-formalizam-escritura-publica-da-acerbatalha>
- Mangualde: <https://www.cmmangualde.pt/comunidades-de-energia-de-mangualde/>

4. COOPERATIVAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

As cooperativas são um dos formatos que podem enquadrar juridicamente as CER e contam com uma longa tradição em países do Centro e Norte da Europa e em forte crescimento na Catalunha.

A **REScoop** agrega 2500 comunidades de energia europeias que se pautam pelos **princípios cooperativos**, almejando a **democracia energética**.

Estas iniciativas assentam na **propriedade cidadã** e no **controlo democrático** de projetos de energias renováveis.

A **Coopérnico** é a única cooperativa de energias renováveis em Portugal e tem estabelecido **parcerias com Câmaras Municipais** para a criação de CER e ACC.

Vantagens das cooperativas de energias renováveis:

1. Mantêm as receitas na comunidade, impulsionando o **emprego** e a **economia local**;
2. Promovem a **aceitação social da energia renovável**, ao incluírem os cidadãos enquanto coinvestidores e coproprietários dos projetos;
3. Permitem o acesso a energia renovável a um **preço justo**;
4. Mantêm o **investimento individual acessível**, ao mobilizarem um grande número de cidadãos coinvestidores;
5. Distribuem parte dos lucros com os membros e alocam o restante a projetos comunitários.

Ílhavo:

1. Enquadrado no projeto COMSOLVE;
2. Sistema fotovoltaico financiado pelos membros da Coopérnico, com prioridade para os residentes em Ílhavo;
3. Caso pioneiro de municípios a investirem em produção renovável no próprio concelho;
4. Energia renovável partilhada entre dois edifícios municipais, em regime de ACC;
5. Redução de aproximadamente 56% no consumo anual de energia;
6. Base para uma CER local.

Para mais informação:

<https://www.coopernico.org/artigo/354>

Figueira da Foz:

1. Enquadrada no projeto “Energia Acessível para Todos”;
2. Município cedeu terreno à Coopérnico para a construção de central fotovoltaica;
3. Quem investe recebe eletricidade renovável;
4. Principal objetivo: redução do valor da fatura de eletricidade dos participantes figueirenses;
5. Base para uma CER local, composta pelo município, cidadãos, empresas, entidades da economia social;
6. Médio prazo: CER passa a gerir toda a atividade.

Para mais informação:

<https://www.coopernico.org/artigo/355>

5. SOBERANIA E DEMOCRACIA ENERGÉTICA

Garantir um adequado nível de soberania e democracia energética é um dos aspetos críticos ao nível da resiliência dos territórios e garante da sua sustentabilidade e competitividade. A este nível os Municípios podem:

Garantir a transparência e acesso a dados energéticos que possibilitem uma gestão mais ágil e inteligente:

- Partilhar com todas as partes interessadas de forma regular dados energéticos municipais, incluindo o progresso na redução de emissões e a eficácia dos projetos de eficiência energética.
- Desenvolver plataformas de monitorização onde os cidadãos, empresas e outros stakeholders possam acompanhar em tempo real a produção de energia das infraestruturas municipais, promovendo uma maior consciência e transparência sobre o consumo energético.

Garantia de preços justos e acessíveis

- Políticas de combate à pobreza energética: criar programas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade energética, através de subsídios ou reduções na fatura de energia para quem produz localmente energia renovável.
- Regulação de tarifas energéticas municipais: quando possível, os municípios podem pressionar para uma estrutura tarifária que reflita os benefícios da energia descentralizada, reduzindo as desigualdades no acesso à energia.

Gestão municipal e/ou regional da rede de distribuição de baixa tensão

- Remunicipalização das redes de distribuição elétrica de baixa tensão (BT): aproveitar a oportunidade concedida pelo término dos contratos das concessões de BT e o lançamento de novos concursos (previsto para 2025) para recuperar a exploração direta das redes por parte dos municípios.

SABIA QUE...

Decreto-lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, “estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, e determina que a atividade de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) se encontra atribuída aos municípios, ou às entidades intermunicipais mediante delegação daqueles”.

Os municípios são os detentores da concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, atribuída à E-Redes (antiga EDP Distribuição) por um período de 20 anos, que termina em momentos diferentes, mas a maioria dos contratos com a empresa chegou ao fim entre 2021 e 2022.

Outras fontes de informação e capacitação ao nível da transição energética:

<https://academia.adene.pt/academia-adene/portefolio-formacao/>

<https://www.erse.pt/erseforma/materiais-pedagogicos-e-informativos/>

<https://www.rescoop.eu/toolbox>

Autoria:

Filipe Moreira Alves, João Limão, Luiz Rielli, Vera Ferreira
CE3C – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Data: março de 2025

**Funded by
the European Union**

JustWind4All is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them (Grant Agreement 101083936).